

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХОРИЖДАГИ ВАТАНДОШЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИНИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ - УМУММИЛЛИЙ ТОТУВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	5
2. Diloram Babajanova AMIR TEMIR VA TEMURIYLAR DAVRINING ЎРГАНИЛИШИ.....	9
3. Eshov B.J. JANUBIY O‘ZBEKISTON JANON TAMADDUNI KONTEKSTIDA.....	16
4. Адолат Раҳманкулова ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ УЗБЕКИСТАНА.....	22
5. Muborak Matyakubova XVI-XVIII ASRLARDA XIVA XONLIGINING IQTISODIY-MADANIY HAYOTI.....	30
6. Раушан Камалова СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У КАРАКАЛПАКОВ.....	38
7. Дилором Разикова ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.....	49
8. Фаррух Разаков УЗБЕКСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI-XIX ВВ.....	64
9. Iroda Sanginova O‘ZBEKISTONDA AYOLLARNING DAVLAT VA JAMIYAT ISHLARINI BOSHQARISHDAGI ISHTIROKI GENDER TENGLIGINIG ASOSI SIFATIDA.....	71
10. Турдыгул Пирниязова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХИДА ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДАГИ БУЮК ҚУРИЛИШЛАР ХАЛҚ ХОТИРАСИДА.....	76
11. Кямаля Наджафова РОЛЬ АХМЕД БЕКА АГАЕВА И ЕГО ПАРТИИ “ДИФАИ” В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДАШНАКСКОГО ТЕРРОРА В КАРАБАХЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА.....	81
12. Ибрагимжан Ташматов ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СЕМЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	90
13. Shaxnoza Tasheva QASHQADARYODA MILLIY TIKLANISH DAVRIDA MADANIY MEROSNI ASRASH VA RIVOJLANTIRISH: (1991-2016YY).....	96
14. Umarali Shamayev MUSTAQILLIK YILLARIDA TARIXIY-MADANIY MEROS (ARXELOGIYA YODGORLIKLARI)GA BO‘LGAN E‘TIBORNING QONUN VA QONUNOSTI HUJJATLARIDA AKS ETISHI.....	101
15. Mirzabek Xolboyev FARG‘ONA VODIYSI OBLASTLARIDAGI ARXIV MUASSASALARI FAOLIYATI TARIXI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	106

Фаррух Разаков,
Преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук
Ташкентского института менеджмента и экономики sebastov@inbox.ru

УЗБЕКСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XVI-XIX ВВ.

For citation: Farrukh Razakov. UZBEK HISTORIOGRAPHY OF THE RELATIONS BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE CENTRAL ASIAN STATES IN THE 16TH-19TH CENTURIES. Look to the past. 2025, Special issue 1, pp.64-70

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15754388>

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены методологические подходы и исследовательские методы, применяемые узбекскими учёными при изучении политических, культурных и дипломатических аспектов взаимоотношений между Османской империей и государствами Центральной Азии. При проведении историографического обзора особое внимание уделено факторам, повлиявшим на эволюцию качества соответствующих исследований. В процессе анализа акцент сделан на источниках, использованных узбекскими исследователями. Большинство научных трудов по данной проблематике относится к периоду независимости. В целом отмечается возрастающий интерес к истории взаимоотношений Турции и Узбекистана, что отражает современное состояние двусторонних связей между указанными странами.

Ключевые слова: Историография, методы исследования, архивные документы и рукописи, Османская империя, Центральная Азия, дипломатические взаимоотношения.

Farrukh Razakov,
Lecturer, Department of Social and Humanitarian Sciences
Tashkent Institute of Management and Economics
sebastov@inbox.ru

UZBEK HISTORIOGRAPHY OF THE RELATIONS BETWEEN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE CENTRAL ASIAN STATES IN THE 16TH-19TH CENTURIES

ABSTARCT

The article examines the methodological approaches and research methods employed by Uzbek scholars in the study of the political, cultural, and diplomatic dimensions of relations between the Ottoman Empire and the Central Asian states. In the course of the historiographic review, special attention is given to the factors that have influenced the evolution and quality of relevant studies. The analysis highlights the sources utilized by Uzbek researchers. Most of the scholarly works on this topic date from the post-independence period. Overall, there is a noticeable

increase in interest in the history of relations between Turkey and Uzbekistan, reflecting the current state of bilateral ties between the two countries.

Index Terms: Historiography, research methods, archival documents and manuscripts, Ottoman Empire, Central Asia, diplomatic relationships.

Razakov Farrux,
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasini o'qituvchisi
Toshkent menejment va iqtisodiyot institute
sebastov@inbox.ru

16—19-ASRLARDA USMONLILAR IMPERIYASI VA O'RTA OSIYO DAVLATLARI O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING O'ZBEK TARIXSHUNOSLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada Usmonlilar imperiyasi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlarning siyosiy, madaniy va diplomatik jihatlarini o'rganishda o'zbek olimlari tomonidan qo'llanilgan metodologik yondashuvlar va tadqiqot usullari ko'rib chiqiladi. Tarixshunoslik tahlilini o'tkazishda tegishli tadqiqotlar sifati evolyutsiyasiga ta'sir ko'rsatgan omillarga alohida e'tibor qaratildi. Tahlil jarayonida o'zbek tadqiqotchilari foydalanayotgan manbalarga urg'u beriladi. Bu boradagi ilmiy ishlarning aksariyati mustaqillik davriga to'g'ri keladi. Umuman olganda, Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar tarixiga qiziqish ortib bormoqda, bu esa ushbu davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holatini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: Tarixshunoslik, tadqiqot usullari, arxiv hujjatlari va qo'lyozmalar, Usmonlilar imperiyasi, Markaziy Osiyo, diplomatik aloqalar.

1. Актуальность

Актуальность изучения истории взаимоотношений Османской империи и государств Центральной Азии в настоящее время возрастает, особенно в контексте научных исследований, проводимых в Республике Узбекистан. Повышенный интерес узбекских историков к данной проблематике обусловлен, прежде всего, преемственностью современного Узбекистана по отношению к ханствам Туркестана. Современный этап турецко-узбекских отношений, начавшийся с 2017 года, характеризуется выходом на качественно новый уровень двустороннего взаимодействия и его поступательным углублением в различных сферах. Существенные сдвиги наблюдаются в области гуманитарного сотрудничества, развития образовательных инициатив, а также во взаимодействии между архивными учреждениями двух стран. Эти процессы способствуют росту значимости изучения исторических связей между Османским государством и узбекскими ханствами. Кроме того, в Узбекистане проявляется устойчивый исследовательский интерес к вопросам исторического взаимодействия Турции с другими республиками Центральной Азии.

2. Методы исследования:

При подготовке данной статьи были использованы такие методы, как историко-генетический, историко-сравнительный и проблемно-хронологический. В процессе анализа научных трудов особое внимание было уделено индивидуальным особенностям авторского подхода. По нашему мнению, время и условия написания различных исследований, посвящённых взаимоотношениям Османской империи с государствами Центральной Азии, оказали значительное влияние на содержание и контекст научных работ узбекских исследователей.

3. Результаты исследования:

Среди первых узбекских исследователей, затронувших тему контактов Высочайшей Порты с Туркестаном, была Раъно Жалилова [5, С. 102–109]. В своей статье она осветила историю интеллектуально-культурных взаимоотношений между Анатолией и Центральной

Азией. Следует отметить, что активные культурные связи между Центральной Азией и Османской империей во многом являлись следствием интенсивных политико-дипломатических контактов между этими регионами.

Содержание особого послания правителя Коканда Умар-хана (1809-1822) к османскому султану Махмуду II (1808-1839) в 1820 году раскрывается в статье Хамидуллы Болтабоева [2, С. 2]. По мнению автора, отправка посольства была обусловлена усилением военного влияния России вблизи границ Кокандского ханства, а также политикой Китая в Восточном Туркестане. Кокандский посол передал султану послание от Умар-хана с призывом поддержать его государство в священной войне против Китая и России. В качестве доказательства поддержки со стороны халифа правитель Коканда просил прислать ему знамя и меч. Эти атрибуты имели особое значение как символы признания и покровительства со стороны османского султана. Однако правительство Османской Империи отказало в предоставлении Умар-хану указанных символов, не желая осложнять отношения с Россией [2, С. 2].

В 2003 году в Ташкенте была защищена кандидатская диссертация Рахмонкуловой Зумрад на тему «История социально-политических и культурных отношений среднеазиатских ханств и Османской империи в XVI — начале XX вв.» [16]. Диссертация была подготовлена преимущественно на основе турецких исследований и литературы. В другой своей работе Рахмонкулова З. охарактеризовала бухарско-османские взаимоотношения конца XVIII — начала XIX веков [17, С. 397–406]. В работе описаны дипломатические миссии бухарских послов в Стамбул от имени таких правителей, как Даниялбий-аталык (1758 — 1785), эмир Шахмурад (1785 — 1800) и эмир Хайдар (1800–1826). Автор подчёркивает осторожность эмира Шахмурада в развитии отношений с Османской империей. Османские султаны через дипломатов трижды призывали эмира Шахмурада к созданию антироссийского альянса. В условиях, когда Бухарский эмират зависел от России в вопросах международной торговли и безопасности паломников, эмиру Шахмураду приходилось давать отрицательный ответ на призывы Порты о создании альянса против России [17, С. 400–402].

Военно-политическое сотрудничество Бухарского ханства с Османской империей подробно рассмотрено в статье Холикулова А. [21, С. 371–376]. Вопрос о военной поддержке, оказываемой Османской империей шейбанидским правителям, освещён в монографии Акбара Замонова [6, С. 115–118]. Исследователь показывает, что благодаря османской военной помощи и деятельности турецких военных инструкторов боеспособность армии Бухарского ханства вышла на новый качественный уровень. Политические взаимоотношения Османской империи с Хивинским и Бухарским ханствами также рассматриваются в коллективной монографии по истории Узбекистана [7, С. 314–331].

Кокандско-османские связи упоминаются в монографии Б. Бабаджанова [1]. Вопрос дипломатических контактов Умар-хана с Османской империей подробно рассмотрен А. Эркиновым [26, С. 217–223]. Отправив султану сборник «Мухаббат-нама», Умар-хан преследовал политические цели, стремясь укрепить авторитет и подчеркнуть суверенитет Кокандского ханства. По мнению автора, этот жест был формой политического пиара и попыткой представить ханство как равноправного партнёра Османской империи [27, С. 109–110].

Своеобразный подход Умар-хана к османскому султану через литературный дар анализирует Саидбек Болтабоев [3, С. 110–119]. Он рассматривает поэтическую антологию «Мухаббат-нама», отправленную в 1820 г. султану Махмуду II, и делает вывод, что сборник изначально создавался как дипломатический подарок. С. Болтабоев обращает внимание на использование чагатайского, персидского и османского языков в тексте, отмечая влияние османской лексики и переводы с персидского на османский, что подчеркивает адресность произведения.

Особое внимание взаимоотношениям Кокандского ханства с Османской империей уделил Шерали Кулдашев [8, С. 392–399]. Он отмечает активизацию связей при Мухаммаде

Али-хане (1822-1842) и описывает военно-техническую помощь, поступавшую из Турции для подготовки Коканда к войне с Россией. Важную роль в этом процессе сыграл турецкий эмиссар Абдурахим эфенди, через которого в Ферганскую долину доставлялось современное оружие. Также рассматривается его влияние на судьбу Худояр-хана после свержения: их знакомство произошло в Багдаде во время хаджа, где хан поручил эфенди важное семейное дело. В другой работе Кулдашев упоминает патронат Османской империи над Якуб-беком, эмиром Кашгара [9, С. 4501]. Совместно с А. Ходжаевым он указывает на быстрое признание Кашгарского эмирата Турцией по просьбе Якуб-бека [20].

Ряд работ по внешним связям Кокандского ханства, в том числе и по отношениям с Османской империей написал узбекский исследователь Шерзодхон Махмудов. Автор описывает роль и деятельность улемов в развитие дипломатических отношений Кокандского ханства [10, С. 186–202]. Автор, апеллируя на первоисточники уверяет что впервые дипломатические отношения между Кокандом и Турцией были установлены в 1820 г. Всего из Коканда в Стамбул было направлено 12 посольств, 5 из которых были специальными посольскими миссиями. Ш.Махмудов также указывает на первоисточник, где имеется информация о первых дипломатических отношениях Коканда и Турции. В труде Мухаммада Хакимхана туры «Мунтахаб ат-таворих» описывается как в 1820 г. кокандский хан Умархан (1810-1822) отправил своего посланника Сайида Ходжи Мир-Курбана к османскому султану Махмуду II. (10. С.189–190). В другой работе узбекский исследователь описал о дипломатических миссиях Кокандских послов в Османской империи [11, С. 149–150]. О специальной дипломатической миссии кокандского посла Мухаммада Захид-ходжа описано в еще одном труде [13, С. 39–52]. В этой статье, автор, описал заинтересованность османского султана Махмуда II (1808-1839) в развитие кокандско-индийских взаимоотношений. Также, турецкий султан через посла дал совет правителю Коканда сблизиться с английской администрацией в Индии. Правительство Османской государства хорошо понимала положение, в котором находилась Кокандское ханство, и была заинтересована в расширение внешних контактов Коканда в целях усиления военно-технического потенциала ханства. Опираясь на данное исследование Ш. Махмудова можно сделать вывод, о том, что, Порты была хорошо осведомлена о внешних контактах Кокандского ханства [13, С. 47]. В другой своей работе, написанный на турецком языке, Ш. Махмудов описал развитие Османо-какандских взаимоотношений [14, С. 59–74]. Согласно автору османо-кокандские официальные дипломатические связи были заложены при кокандском правителе Умар-хане. По мнению автора, наличие узбекских обитателей на землях Османского государства, а также поддержка паломников из Туркестана вызывало уважение к турецким султанам со стороны населения ханства. Первую дипломатическую миссию в Стамбул возглавил кокандский посол Сайид Миркурбан. По мнению исследователя, Умархан отправил в Стамбул своего посланника с целью показать султану Порты свою обеспокоенность в связи с усилением военного присутствия России вдоль границ Кокандского ханства, и активизации враждебной политике Бухары по отношению к Коканду. Главной задачей данной дипломатической миссии было, получение поддержки со стороны турецкого султана [14, С. 61–62]. Вместе с Сайид Миркурбаном были отправлены османские послы в Коканд, также в этой команде были послы из Хивинского ханства. По мнению исследователя, дипломатические контакты Хивы с Портой имели воздействие и на кокандско-османские связи [14, С. 63]. В 1864 г. Кокандское правительство организовала ещё одну посольскую миссию. Дипломатическая группа во главе с Ахмедом Ходжа Ишан вышла в путь в мае сего года. Добравшись до Кашгара группа будет задержана китайскими пограничниками. Данный инцидент будет разрешён после личного вмешательства Амира Алимкула. Глава миссии будет заменена на Хаджи Мелибая. Послы придут в Стамбул в июне 1864 г., и данная миссия не дала ожидаемых результатов [14, С. 64]. После неудачной мисси в том же году была организована новая посольская миссия во главе с Сайид Якубханом Торе. Автор утверждает, что данные про эту миссию не было сказано в произведение Мухаммеда Юнусджан автора произведения «Тарих-и Алимкули Амирлашкар». К тому же, в

кокандских архивах также не упомянуто про миссию Сайид Якуб-хана. Все факты, связанные с миссией данного посла автор нашёл в османских и российских архивах [14, С.65]. Исследователь обратил внимание на два письма из Коканда касающихся непосредственно Сайида Якуб-хана, и сделал акцент на то, что эти письма были отправлены от имени главного визиря Коканда. Таким образом, автор пришёл к выводу, что взаимоотношения Коканда с Османским государством имели крайне важное значение. [14, С. 69] Ещё одна статья Ш. Махмудова посвящена эволюции осmano-кокандских взаимоотношений в первой половине XIX в. [15 С. 268–271]. В этой статье, автор сделал акцент на специальные подарки, отправленные кокандскими правителями к турецким султанам. Делая заключение, автор затронул проблему еще не изученных источников по данному вопросу [15, С. 269–271].

О действиях в целях расширения политико-дипломатические контактов эмира Хайдара с Османской империей в своей статье затронули Фаррух Темиров и Наргиза Халикова [18, С. 1280].

Профессор Ураков Д. в своей монографии углубленно исследует тему взаимоотношений Туркестана с Османской империей в XIX в. [19]. Особое внимание автор уделяет влиянию Великобритании на ход этих взаимоотношений [19, С. 14]. Обращение к первоисточникам, хранящимся в Национальном архиве Узбекистана, позволило автору внести существенный вклад в изучение связей Порты с ханствами Центральной Азии, представив новые фактические данные и оригинальные интерпретации.

Последним из крупных исследований стало диссертация Шахло Шодиевой [22]. В данной работе, исследовательница раскрыла взаимоотношения Бухары с Османской империей во время бухарско-русской войны (1865-1868) и периода русского протектората над Бухарой. В работе, автор, описала действия России по недопущению образования бухарско-османского союза. Царская власть применяла различные методы для недопущения усиления влияния Порты в Бухаре. Одним из таких акций являлась миссия Игнатьева в Стамбуле. Дипломатическая миссия из Бухары в Стамбул под предводительством Абдулхая стала последней за время существования независимого государства [22, С.14]. Автор показала различие в развитии Бухарско-османских взаимоотношений периода до и после установление русского протектората в Бухаре.

Следует также отметить, и другие работы Ш. Шодиевой. Автор описала бухарско-османские дипломатические контакты во время периодов правления правителей Бухары таких как, Даниял-бий Аталык (1758-1785), Эмир Шахмурад (1785-1800), Эмир Хайдар (1800-1826), Эмир Насрулла (1827-1860) и Эмир Музаффар (1860-1880), отметив факторы, влиявшие на динамику этих взаимоотношений. По мнению автора политика Бухарских эмиров по отношению к соседним узбекским ханствам и к Ирану являлась преградой для расширения бухарско-османских взаимоотношений. [23. С.151–157]. С данным мнением автора можно согласиться, так как Бухара в первой половине XIX в. проводила политику по установлению своего господства в регионе, что естественно являлась причиной повышения градуса напряжённости между государствами Центральной Азии.

Бухарская дипломатическая миссия под предводительством Мустафы Порсо в Стамбул 1867г., являлось первой миссией в котором эмир Музаффар запросил оказание практической военной помощи для защиты от наступающей российской армии [24, С. 47–52]. Исследовательница, также описала, совместные усилия Турции и Англии по созданию бухарско-афганского альянса, направленная против военного присутствия России в регионе. [24, С. 50–51]. По мнению автора, после формального установления русского протектората в Бухаре 1873г. значение Афганистана выросло, как логистический узел, для поддержки бухарско-османских взаимоотношений [25. С. 38–42].

Заключение:

В последние годы в Узбекистане исследователи с широким интересом проводят исследования в области взаимоотношений Османского государства с Центральной Азией. Одной из причин высокого интереса к изучению данной проблематики является

качественное развитие узбекско-турецких взаимоотношений в сфере образования и науки. Немаловажную роль, также сыграло постепенная интеграция научных и образовательных центров двух государств. В качестве ярких показателей научной интеграции можно назвать совместную работу архивистов, историков и источниковедов Узбекистана и Турции. В 2022 г. совместными усилиями учёных двух государств был опубликован сборник документов касающиеся истории взаимоотношений Османской империи с государствами Центральной Азии периода XVI- начало XX вв. [4]. В этом сборнике представлены документы, касающиеся взаимоотношений Османской империи с Бухарой, Хорезмом и Кокандом.

Следует отметить что в Узбекистане установилась хорошая тенденция по изучению взаимоотношений Османской империи с государствами Центральной Азии. С уверенностью можно отметить, что актуальность данной темы будет только возрастать.

Список использованной литературы / Иқтибослар / References:

1. Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио–Ташкент, 2010. – 312 с.
2. Болтабоев Х. Амир Умархоннинг мактуби // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1997. – 24 октябрь. – № 43. – Б. 2.
3. Болтабоев С. Қўқон адабий мухитига тегишли Туркиядаги асарлар ҳақида баъзи мулоҳазалар // *Turcologia*. – 2022. – № 1. – Т.: ТДШУ. – Б. 110–119.
4. *Belgelerde Türkiye-Özbekistan ilişkileri*. – İstanbul: T.C. Devlet Arşivleri Başkanlığı; ÖzC. Özarşiv Ajansı, 2022. – Yayın № 70. – 389 s.
5. Жалилова Р. Ўрта Осиё ва Туркия муносабатлари тарихидан // Шарқшунослик. – 1991. – № 2. – Т.: Фан. – Б. 102–109.
6. Замонов А. Бухоро хонлигида қўшин тузилиши ва ҳарбий бошқарув (Шайбонийлар сулоласи даври). – Тошкент: Вауоз, 2018. – 118 б.
7. История Узбекистана (XVI – первая половина XIX вв.) / Под ред. Алимова Д.А. – Ташкент: Фан АН РУз, 2012. – С. 314–331.
8. Қулдашев Ш. Истанбуллик Абдурахим Афандининг Қўқон Хонлиги билан боғлиқ тақдирлари // 1st International Symposium on Turkey and Uzbekistan Relations. – Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi, 2018. – S. 392–399.
9. Kuldashv Sh. The Activity of Muhammad Yaqubbek in the Khuqand Khanate // *International Journal of Social Science and Human Research*. – 2022. – Vol. 5, Issue 10. – P. 4501.
10. Махмудов Ш. Қўқон хонлиги дипломатик алоқаларида диний уламоларнинг ўрни // Марказий Осиё тарихи замонавий медиаистика талқинида. – Тошкент: ЎзФА Тарих институти, 2013. – Б. 186–202.
11. Махмудов Ш. Қўқон хонлигидан Усманийлар давлатига юборилган дипломатик миссия ҳақида (XIX асрнинг I ярми) // Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёт: трансформацион жараёнлар. – Термиз: ТДУ, 2013. – Б. 149–150.
12. Mahmudov Sh. К вопросу о печати главного визиря Кокандского ханства Аликули Амирлашқара // *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*. – 2020. – Cilt 9, Sayı 4. – S. 46–57. – URL: www.itobiad.com
13. Mahmudov Sh. The Role of Sufis in Diplomatic Relations between the Khoqand Khanate and India // *Sufism in India and Central Asia*. – New Delhi: Manakin Press, 2017. – P. 39–52.
14. Mahmudov Sh. 1864 Yılında Hokand'dan İstanbul'a Gönderilen Diplomatik Misyon // *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*. – 2020. – Cilt 9, Sayı 4. – S. 59–74. – URL: www.itobiad.com
15. Mahmudov Sh. Interrelations of the Khoqand Khanate with the Ottoman Empire (the 1st half of the 19th century) // *Journal NX*. – 2020. – Vol. 6, Issue 7. – P. 268–271.

16. Рахмонкулова З.Б. XVI–XX аср бошларида Ўрта Осиё ва Усманийлар Давлати ўртасидаги ижтимоий-сиёсий ва маданий муносабатлар тарихи: дисс. ... номз. тар. фан. – Тошкент: ЎзМУ, 2003.
17. Рахмонкулова З.Б. Бухоро амирлиги ва Усманийлар давлати ўртасидаги дипломатик муносабатлар тарихидан (XVIII–XIX аср бошларида) // Ўтмишга назар. – 2021. – Махсус сон 3. – Б. 397–406. – DOI: 10.26739/2181-9599-2021-SI-3-54
18. Темиров Ф., Халикова Н. Бухоро Амирлигида ташқи сиёсат ва дипломатиянинг ривожланиши тарихи // Scientific Progress. – 2021. – Vol. 2, Issue 1. – P. 1280. – URL: www.scientificprogress.uz
19. Ураков Д. Туркистон Генерал-губернаторлигининг қўшни давлатлар билан сиёсий ва иқтисодий алоқалари. – Тошкент: ЎзМУ, 2021. – 216 б.
20. Ходжаев А., Қўлдашев Ш. Муҳаммад Ёқуббек. – Тошкент: Навруз, 2021. – 112 б.
21. Холикулов А. Шайбонийлар ва Усманийлар Давлати ўртасидаги ҳарбий алоқалар // 1st International Symposium on Turkey and Uzbekistan Relations. – Kastamonü: Kastamonü Üniversitesi, 2018. – S. 371–376.
22. Шодиева Ш. Бухоро амирлигининг Усманийлар империяси билан ўзаро муносабатлари тарихи (XIX аср иккинчи ярми – XX аср бошлари): дисс. ... PhD. – Бухоро, 2022.
23. Шодиева Ш. Бухоро ва Туркия ўртасидаги дипломатик муносабатлар // Хоразм Маъмур академияси ахборотномаси. – Хива, 2020. – № С-10. – Б. 151–157.
24. Шодиева Ш. Россия протекторати ўрнатилиши жараёнида Бухоро амирлиги ва Усмонли Турк муносабатлари // Ўтмишга назар. – 2021. – Ж. 4, С. 2. – Т.: Тошкент. – Б. 47–52.
25. Шодиева Ш. Бухоро Амирлигида турк эмиссарларининг фаолияти // ЎзМУ Хабарлари. – 2022. – № 1/11/1. – Б. 38–42.
26. Эркинов А. Умархон туздирган “Муҳаббатнома” шеърининг мажмуаси тарихий манба сифатида // Марказий Осиё тарихи: манбашунослик ва тарихнавислик изланишлари. – Тошкент: ТДШИ, 2009. – Б. 217–223.
27. Эркинов А. Рукопись на службе геополитики Кокандского ханства: «Муҳаббатнома» как дипломатический подарок Умар-хана (1810–1822) османскому султану Махмуду II (1808–1839) // Локальное наследие и глобальная перспектива. Тезисы XXVII Международной конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. – СПб., 2013. – С. 109–110.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000